

दैनिक पत्र एवं साहित्यिक पत्रिकाओं में हिन्दी

गोपीकेशन

सह आचार्य (हिन्दी), राजकीय महाविद्यालय आहोर (जालोर) राजस्थान

Received : 30/08/2022

1st BPR : 04/09/2022

2nd BPR : 10/09/2022

Accepted : 16/09/2022

Abstract

विचारों से परिमार्जन, परिवर्तन एवं परिवर्द्धन होता रहता है। यह सब भाषा का ही परिणाम है। आज से लगभग 197 वर्ष पूर्व अर्थात् 1802 में, जबकि अंग्रेजी शासन का सितारा बुलंदी पर था, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने यह कहा था कि भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी होनी चाहिए। सन् 1803 में गवर्नर जनरल ने एक कानून बनाकर यह आवश्यक कर दिया था कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में लागू होने वाले कानूनों के हिन्दी अनुवाद सरकारी तौर पर उपलब्ध किए जाएँ। 1852 से आगरा प्रॉत का सरकारी गजट हिंदी में प्रकाशित होने लगा था। इसके अतिरिक्त 3 जुलाई, 1805 को लॉर्ड लेक ने मथुरा और ब्रज क्षेत्र में गोवध निषेध का ऐतिहासिक फरमान हिंदी में जारी किया था। नाना साहेब फडनवीस को पकड़वाने अथवा सूचना देने के लिए एक लाख रुपये के पुरस्कार की घोषणा संबंधी विज्ञापित भी हिन्दी में प्रकाशित की गई थी। हिंदी के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात उसके मध्यमवर्ग ने किया, जिसे न तो मातृभाषा के प्रति कोई लगाव है, न अपनी जातीय स्मृतियों को सहेजने की जरूरत। यही मध्य वर्ग मीडिया का पोषक और लक्ष्य है। दूसरी ओर कुछ अपवादों को छोड़ दे तो हिंदी मीडिया का बौद्धिक विमर्श कुछ दशकों से निचले स्तर का रहा है। हिंदी में सोच विचार की जो अप्रतिष्ठा है, उसके लिए बहुत हद तक मीडिया भी जिम्मेदार है। सफल होने के चक्कर में वह सार्थकता से हट रहा है यदि हम इस समय सचेत नहीं हुए तो भविष्य की भाषा की कल्पना करके ही डर लगता है।

Key words: दैनिक पत्र, पत्रिकाएं एवं हिन्दी भाषा।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जाति निरन्तर उन्नति की ओर अग्रसर है। ऐसी कौनसी शक्ति है, जो मनुष्य जाति को उन्नति के शिखर तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करती है ? वह शक्ति है—भाषा। मनुष्य ने ज्ञान—विज्ञान के नाना प्रकार के आविष्कार किए हैं। उसने अपने पूर्वजों के भाव, विचार और महत्वाकांक्षाओं को जोड़ उसे अगली पीढ़ी को भाषा के माध्यम से सौंप दिया है। इस प्रकार विचारों से परिमार्जन, परिवर्तन एवं परिवर्द्धन होता रहता है। यह सब भाषा का ही परिणाम है। 'हिन्दी' भी एक ऐसी भाषा है।

15 अगस्त, 1947 अर्थात् आजादी से पूर्व भारतवर्ष पर अरब, तुर्क, मुगल आदि कई आक्रमण हुए, जिन्होंने कई वर्षों तक भारतवर्ष को अपने आधिपत्य में रखा। इन विदेशियों में से एक अंग्रेज भी थे, जिन्होंने आजादी से पूर्व भारतवर्ष के नागरिकों का पराकाष्ठा तक शोषण किया, साथ ही उन्होंने आजादी देने से पूर्व भारतवर्ष में धर्म और भाषा का विद्वेष फैलाकर भारत—पाकिस्तान तथा हिन्दी—उर्दू की दो धाराएँ बहा दी। इतना ही नहीं आजादी के बाद अंग्रेजों का स्थान 'अंग्रेजी' लेने का दुस्साहस कर रही है, जिसका जवाब देने के लिए भारत की राष्ट्रभाषा 'हिन्दी' देश की अन्य भाषाओं के सहयोग से तत्पर है।

वैसे तो जवाब देने की भूमिका आजादी से पूर्व स्वयं अंग्रेजों के द्वारा रख दी गई थी। यह जानकार कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि आज से लगभग 197 वर्ष पूर्व अर्थात् 1802 में, जबकि अंग्रेजी शासन का सितारा बुलंदी पर था, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने यह कहा था कि भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी होनी चाहिए। फोर्ट विलियम कॉलेज में राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर एक परिचर्चा के अंत में अपना निर्णय देते हुए उन्होंने यह मत व्यक्त किया था।¹

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनकाल में भी आज्ञाएँ एवं अधिसूचनाएँ हिन्दी में जारी की जाती थी। उदाहरणार्थ 26 नवम्बर, 1814 को तराई के क्षेत्र के निवासियों के नाम एक हुकुम इशतिहार जारी हुआ था, जिसमें उन्हें आज्ञा दी गई थी कि वे हाजिर जमीन की मालगुजारी दाखिल करें तथा जो आज्ञा का उल्लंघन करेगा, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इसी प्रकार अन्य कार्यों में भी कम्पनी के समय में हिन्दी का प्रयोग होता था। 2 सितम्बर, 1812 को दास प्रथा के विरुद्ध जारी किया गया सरकारी आदेश ईस्ट इण्डिया कंपनी द्वारा हिन्दी में भी प्रकाशित किया गया था।²

सन् 1803 में गवर्नर जनरल ने एक कानून बनाकर यह आवश्यक कर दिया था कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में लागू होने वाले कानूनों के हिन्दी अनुवाद सरकारी तौर पर उपलब्ध किए जाएँ। 1843 में एक अधिनियम में तो यह आवश्यक कर दिया गया था कि भारतीय न्यायाधीश अपने निर्णय अपनी मातृभाषा में लिखें। 1852 से आगरा प्रॉंत का सरकारी गजट हिंदी में प्रकाशित होने लगा था। इसके अतिरिक्त 3 जुलाई, 1805 को लॉर्ड लेक ने मथुरा और ब्रज क्षेत्र में गोवध निषेध का ऐतिहासिक फरमान हिंदी में जारी किया था। नाना साहेब फडणवीस को पकड़वाने अथवा सूचना देने के लिए एक लाख रुपये के पुरस्कार की घोषणा सबंधी विज्ञप्ति भी हिन्दी में प्रकाशित की गई थी।³

स्वर्गीय मदनमोहन मालवीय का हिन्दी में विशेष योगदान रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की अदालतों और कार्यालयों में हिंदी को व्यवहार योग्य भाषा के रूप में स्वीकार कराया। मालवीय जी ने 02 मार्च 1889 को संयुक्त प्रांत के तत्कालीन गवर्नर सर एंटोनी मेकडोनल्ड को एक पत्र लिखा था— ‘पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा अवध की प्रजा में शिक्षा को फैलाना इस समय सबसे आवश्यक कार्य है और गुरुतर प्रमाणों से सिद्ध किया जा चुका है कि इस कार्य में सफलता तभी प्राप्त होगी जब कचहरियों और सरकारी कार्यालयों में नागरी अक्षर जारी किए जाएंगे।⁴ देशी रियासतों का प्रशासनिक कार्य लगभग हिंदी में ही होता था। गुजराती होने के बावजूद गंधी जी हिन्दी भाषा के हिमायती रहे थे। वर्तमान में अंग्रेजी की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद हिंदी भारत की ही नहीं अन्य देशों की प्रमुख भाषा बनकर दुनिया की लोकप्रिय भाषा बनती जा रही है।

हिन्दी की इस लोकप्रियता में अभिवृद्धि करने में हिंदी भाषा सेवी, संवैधानिक संस्थाएँ आदि का महती योगदान माना जाता है। इनमें से एक है— प्रिंट-मीडिया, रेडियो तथा टी.वी.।

प्रिंट-मीडिया वर्ग में तो पोस्टर-पैपलेट्स से लेकर दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक आ जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ कुछ दैनिक पत्रों को अपने अध्ययन का विषय बनाया है। साथ ही कुछ साहित्यिक पत्रिकाओं का भी उल्लेख किया जाएगा।

मीडिया और भाषा के संबंध में सुधीश पचौरी का मत है कि मीडिया का काम अनुभव को सूचना के न्यूनतम गणक में बदलकर अधिकतम संचार में करने का होता है। मीडिया लघुतम समावर्त्य की तरह काम करता है। इस प्रक्रिया में भाषा का उपकर्म/मोड/अर्थ ‘सूचना का उपकर्म/मोड/अर्थ’ बन जाता है। इस उपकर्म में भाषा ठीक उसी तरह नहीं रह जाती है न काम कर पाती है, जिस तरह हम गैर-मीडिया समाजों में होते पाते हैं।⁵

वे आगे कहते हैं कि भाषा में परिवर्तन समाज की तरह सतत और अंतर्ग्रथित होते हैं। भाषा स्वयं एक मीडियम है और साधन निर्भर मीडिया यथा प्रिंट-मीडिया आदि उस ‘प्रथम मीडियम’ यानी भाषा को अपने भीतर लाकर गुणात्मक परिवर्तन करते हैं। भाषा को मीडिया में बदलते साफ देखा जा सकता है। मीडिया में भाषा संचार का और इस तरह समाज में चलन का और उसे चलाने का मौलिक काम करती है। उसके भीतर ही भाषा के अनगिनत प्रयोग होते हैं। वहाँ उसकी अपनी नैतिकता काम करती है यानी भाषा की अपनी नीति काम करती रहती है। उसे बाहर बेड़ी नैतिकता की ज्यादा परवाह नहीं रहती इसीलिए वहाँ भाषा लगातार मिश्र और भ्रष्ट रूप में ही उपलब्ध रहती है। वहाँ एक सतत और सदैव अपभ्रंश की लीला चलती है। वहाँ एक भाषा कभी नहीं होती। दिखने वाली या सुन पड़ने वाली ‘एक’ भाषा बाहरी धोखा होती है। वहाँ हमेशा ‘एक भाषा’ में नाना भाषाओं का मिक्स मौजूद रहता है।⁶

मीडिया में भाषा को ‘पढ़ना’ एक लगातार बदलती हुई भाषा को पढ़ना है। लेकिन असल चुनौती बदलते शब्दों और अर्थों को चिन्हित करने की होती है क्योंकि मीडिया जितनी तेज गति से बदलता है उस गति से बदलते शब्दार्थों को पकड़ा नहीं जा सकता। वह नए पदों, शब्दों को लेकर स्थिर करके चलन में ला देता है। और प्रायः मानकीकृत कर देता है क्योंकि उसमें आए शब्द ‘कोश’ में जाए न जाए, जनता के दैनिक चालू शब्दकोशों में जगह बना लेते हैं।⁷

कुछ विद्वानों का मत है कि मीडिया के भाषिक परिवर्तन से भाषा का स्वरूप बिगड़ता है, वे इस परिवर्तन को षड्यंत्र मानते हैं जबकि सुधीश पचौरी का मानना है कि, “जब भी समाज छोटे समाज से बड़े बनते हैं या सामूहिक समाज जनसमाजों में बदलते हैं तो मात्र-मीडिया ही उनकी बदलती जरूरतों और भाषा की खबर देता और ऐसा करके उन्हें बदलता है। मीडिया और विकास के सम्बंधों का अध्ययन करने वाले विद्वानों के यहाँ इस बदलाव को हमेशा महत्व दिया जाता है। इस प्रक्रिया का ‘षड्यंत्र’ समझकर चलना मीडिया और समाज के परस्पर परिवर्तन मूलक रूप को नहीं समझना है।⁸

आगे हम मीडिया के फलक पर छापी हुई हिंदी के बदलते स्वरूप का उल्लेख करेंगे, उससे पूर्व एक स्पष्टीकरण है कि परिवर्तन को सहज माना जाए न कि षड्यंत्र के रूप में। अंध स्वदेशीवादी भाव में, हिंदी के अन्य को दुश्मन न माना जाए। मीडिया ने हिन्दी का रक्षात्मक भाव निकाल दिया है और वह बराबर बताने लगी है कि अंग्रेजी से उसे डर नहीं है। यह पहली बार है कि अंग्रेजी की पदावली से कई तरह की अभिमुखता और समक्षता सम्भव करते हुए भी हिंदी संचार के जटिल क्षेत्रों में लज्जित नहीं है बल्कि अधिक अभिमानी हुई दिखती है।⁹

यद्यपि सुधीश पचौरी अपने आलेख में कुछ दैनिक पत्रों का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि इन पत्रों में अंग्रेजी के ऐसे शब्दों की भरमार है, जो हिंदी के शब्दकोश के हिस्से नहीं हैं, लेकिन जो हिंदी बरतने वाले आदमी के दैनिक जीवन के हिस्से बन चले हैं।¹⁰

उदाहरणार्थ—

- दैनिक जागरण- 06-11-99
मुख पृष्ठ-मिशनरी, एजेण्डा, वर्क्स, सी.बी.आई. ब्यूरो, एजेंसी, इंटरनेट, कॉलेज, बॉडी, फीस, स्टॉफ आदि।
- पंजाब केसरी- 30-10-99
मुख पृष्ठ- सेमिनार, पर्सनल, एक्सीडेण्ट, कूपन, आक्सीजन, प्लेट, मेकअप, इनसैट, ग्राम, मिस्टर, टिप्स आदि।
- नवभारत टाइम्स- 24-10-99
मुख पृष्ठ- फिटनेस, लेजर, लाइसेंस, रिपोर्ट फाइल, टाइम्स, कॉकरी, बुकिंग, साईट, ऑडिट ब्यूरो आदि।
- दैनिक नवज्योति- 06-10-99
मुख पृष्ठ-डीजल, यूनिट, वोट, सैलों, शेयर, मार्शल लॉ, पार्टी, तेलपूल, ऑ.सी.सी. आदि।
वैसे तो सुधीश पचौरी ने इन पत्रों के साथ-साथ दैनिक हिन्दुस्तान, जनसत्ता, हिन्दुस्तान, नवभारत टाइम्स के भी मुख पृष्ठ के साथ-साथ अंदर के पृष्ठ तथा विज्ञापनों में आए अंग्रेजी शब्दों की बड़ी सूची प्रस्तुत की हैं।¹¹ जो हिन्दी भाषा की समन्वय प्रवृत्ति को इंगित करती हैं। इसके साथ ही सम्प्रति ऐसे कई पत्र हैं जो हिन्दी के संस्कारित रूप की भी रक्षा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं-
- जनसत्ता- 01-01-07
पृष्ठ सं. 5-फिलहाल, विद्वेष, कार्रवाई, सुनिश्चित, संक्रांति, रक्तचाप, कलह, दुर्दशा, भावभंगिमा, अपदस्थ, विनम्र, आहवान, निःस्वार्थ आदि।
- दैनिक भास्कर- 18-02-2012
मुख पृष्ठ- अनुशांसा, प्रतिस्पर्धा, मद्देनजर, आँकड़ें, प्रबंधन, व्यक्तित्व, मार्फत आदि।
'फरूखाबाद सीट पर सलमान खुशीद ने ही बढ़ाई..... मुश्किलें।'
- राजस्थान पत्रिका- 12-02-2012
मुख पृष्ठ- ध्येय, आत्मसात्, प्रोत्साहन, दक्षता, संवर्द्धन, आंतरिक, दुर्गम, पारदर्शिता, वृद्धाश्रम, स्तंभ, आत्मसमीक्षा, गुणवतायुक्त आदि।

भारत हैं योग का विश्व गुरु: स्वामी महिश्वरानंद हमारी उत्पादकता कैसे बढ़ें ?

इस प्रकार प्रिन्ट मीडिया में हिंदी भाषा के स्वरूप में यद्यपि काफी बदलाव आया है, पर साथ ही साथ उसकी पारम्परिक छवि को भी अक्षुण्ण बनाए रखने के भी प्रयास जारी हैं। इसके बावजूद भी मेरी दृष्टि में हिंदी मीडिया का अपना कोई चरित्र है क्या ? आलेख में उल्लिखित अशोक वाजपेयी के विचारों को प्रिन्ट मीडिया से जुड़ी संस्थाओं को आत्मसात् करना चाहिए। वे लिखते हैं कि- “जब मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में सन् 1960 में भरती हुआ, एम.ए. करने तो उन दिनों अंग्रेजी अखबारों में ‘स्टेट्समैन’ की यह प्रतिष्ठा थी कि उसमें हिज्जे, व्याकरण और मुहावरों की गलती नहीं हो सकती थी। वह मानक अंग्रेजी जानने-सीखने का भी अखबार था। एक बार इब्राहिम अलकाजी के निर्देशन में फिरोजशाह कोटला में ‘अंधा युग’ के प्रदर्शन के बाद उस पर प्रतिक्रिया करते हुए मैंने एक ‘स्टेट्समैन को लिखा, जो अविकल छप गया। एक मित्र ने उस शाम बधाई देते हुए कहा कि इसका मतलब है कि तुम अंग्रेजी में लिख सकते हो। हिंदी में भाषायी प्रामाणिकता को लेकर ऐसी प्रतिष्ठा बरसों तक अज्ञेय द्वारा संपादित ‘दिनमान’ साप्ताहिक की रही और उन्हीं अज्ञेय के संपादन में नवभारत टाइम्स की। इन दिनों ऐसी प्रतिष्ठा, मानकता के लिए किसी की नहीं रह गई, यह एक दुःखद सच्चाई है।¹²

यहाँ मैं ‘सरस्वती’ के सम्पादक महावीर प्रसाद द्विवेदी का उल्लेख करते हुए यह बताना चाहूँगा कि एक सम्पादक को भी भाषा-संस्कार देने की कला आनी चाहिए। वे नवीन कवियों और लेखकों का पथ-प्रदर्शन करते हुए वे भाषा के अनुशासन को बनाये रखकर काव्य भाषा का संस्कार करने की सीख इस तरह देते-“कविता लिखने में व्याकरण के नियमों की अवहेलना न करनी चाहिए। शुद्ध भाषा का जितना मान होता है अशुद्ध का नहीं जहाँ तक सम्भव हो, शब्दों का मूल रूप न बिगाड़ नहीं चाहिए।¹³

अनेक कवियों और गद्यकारों ने द्विवेदी जी से भाषागत प्रेरणा व शिक्षा पाकर अपने रचनाकर्म को सशक्त और व्यवस्थित रूप दिया। इस संदर्भ में मैथिलीशरण गुप्त की स्वीकारोक्ति है- “मेरी उलटी-सीधी प्रारंभिक रचनाओं का पूर्ण शोधन करके उन्हें सरस्वती में प्रकाशित करना और पत्र द्वारा मेरे उत्साह को बढ़ावा द्विवेदी महाराज का ही काम था।¹⁴ एक सम्पादक को इससे सीख लेनी चाहिये।

वर्तमान स्वरूप पर चिंता व्यक्त करते हुए आधुनिक कथाकार डॉ. सत्यनारायण लिखते हैं कि- “विज्ञापनों के कारण आज हिंदी ने जो रूप धारण कर लिया है मुझे नहीं लगता अपने आने वाले वर्षों में उसमें कोई परिवर्तन आयेगा। अब तो एक तरह से भाषा के मामले में हिन्दी समाचार पत्रों ने अंग्रेजी के सामने पूरी तरह आत्म समर्पण कर दिया। हिंदी का और अधिक विकृत रूप देखना हो तो एफ.एम. रेडियो पर देखा जा सकता है।¹⁵

अशोक वाजपेयी कहते हैं कि, “यह अचानक नहीं हुआ है हालांकि कई विडम्बनाओं में से एक है कि भाषा के कारण ही मीडिया का बहुत तेज विस्तार हो रहा है और उसी भाषा के प्रति मीडिया में लापरवाही और गैर जिम्मेदारी बढ़ती गई है। साक्षर जगत में हिंदी को फैलाने का श्रेय निश्चय ही मीडिया को कुछ न कुछ दिया जाना चाहिए लेकिन इस बात को भी नोट करना चाहिए कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लगातार बदलाव के नाम पर हिंदी को विकृत और दूषित किया है। हिंदी दूसरी भाषाओं के प्रति हमेशा ग्रहणशील रही है। उसके सबसे बड़े कवि तुलसीदास ने अंदाजन एक हजार अरबी-फारसी मूल के शब्दों को अपने महाकाव्य ‘रामचरितमानस’ में इस्तेमाल किया है। अंग्रेजी के कई शब्दों को उसने अपने ढंग से बदलकर आत्मसात किया है जैसे लालटेन, रेलगाड़ी आदि। कई शब्दों को जस का तस स्वीकार कर लिया है जैसे स्टेशन, कुली आदि। पुर्तगाली मूल के ‘कुरसी’, इतालवी के ‘कमरा’ आदि शब्द हिंदी में खूब प्रचलित रहे हैं।”¹⁶

वे आगे कहते हैं कि “हिंदी में भाषायी परिवर्तन मीडिया कर रहा है। ...आज मीडिया हिंदी में अपना काम करने को विभिन्न कारणों से मजबूर आज के हिंदी साहित्य से बहुत दूर चला गया है। इस दूरी का नतीजा यह है कि उसे साहित्य और भाषा में क्या हो रहा है इसकी न तो खबर है, न ही उसके लिए जिज्ञासा।हिंदी के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात उसके मध्यमवर्ग ने किया, जिसे न तो मातृभाषा के प्रति कोई लगाव है, न अपनी जातीय स्मृतियों को सहेजने की जरूरत। यही मध्य वर्ग मीडिया का पोषक और लक्ष्य है। दूसरी ओर कुछ अपवादों को छोड़ दे तो हिंदी मीडिया का बौद्धिक विमर्श कुछ दशकों से निचले स्तर का रहा है।हिंदी में सोच विचार की जो अप्रतिष्ठा है, उसके लिए बहुत हद तक मीडिया भी जिम्मेदार है। सफल होने के चक्कर में वह सार्थकता से हट रहा है।”¹⁷

अन्त में मैं डॉ. सत्यनारायण के इन विचारों के साथ अपनी बात समाप्त करूँगा कि— “समाचार पत्रों का भाषा के प्रति दरअसल कामचलाऊपन भाव पैदा हो गया है। जो शब्द हिंदी में प्रचलन में हैं उसकी जगह अंग्रेजी के शब्दों को लेने में उन्हें गर्व का अनुभव होता है। जबकि देखा जाए तो यह उनके भीतर पैठी हीनता ग्रंथि को ही अभिव्यक्त करता है और यही हीनता ग्रंथि पाठक के भीतर भी पैठती जा रही है जो सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है यदि हम इस समय सचेत नहीं हुए तो भविष्य की भाषा की कल्पना करके ही डर लगता है।”¹⁸

सन्दर्भ:

1. राजभाषा हिन्दी (प्रगति और प्रयाण)– पृ.सं.–17
2. उपरिवत्– पृ.सं.– 18
3. उपरिवत्– पृ.सं.– 18-19
4. उपरिवत्– पृ.सं.– 20
5. भारतीय गणतंत्र में हिन्दी दशा और दिशा – पृ.सं. 121-122
6. उपरिवत्– पृ.सं.– 122
7. उपरिवत्– पृ.सं.– 123
8. उपरिवत्– पृ.सं.– 124
9. उपरिवत्– पृ.सं.– 124-125
10. उपरिवत्– पृ.सं.– 125
11. उपरिवत्– पृ.सं.– 125-129
12. हिन्दी (दैनिक भास्कर), अंक 14 सितम्बर, 2010, पृ.सं.–6
13. हिन्दी के निर्माता– पृ.सं.–71
14. उपरिवत्– पृ.सं.– 72
15. रचना का स्वभाव– पृ.सं.–65
16. हिन्दी (दैनिक भास्कर) पृ.सं.–6
17. उपरिवत्– पृ.सं.– 6
18. रचना का स्वभाव– पृ.सं.–67

